

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА БУХАРЫ

Гафарова Саида Мухамеджонова

Бухарский государственный университет

E-mail: saida.gafarova@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16538940>

Аннотация: в статье приведены сведения о влиянии теплового и водного режима, а также антропогенных факторов на растения города Бухары.

Ключевые слова: тепловой режим, водный режим, подрезка и стрижка деревьев и кустарников, обрезка корней, акклиматизация, антропохорный, аридная зона.

Растительность на улицах городов (главным образом, древесная) обычно рассматривается прежде всего с точки зрения улучшения городской среды для человека как в гигиеническом отношении (улавливание пыли, снижение шума, улучшение микроклимата и т. д.), так и в эстетическом.

Тепловой режим городских растений определяется весьма сложным и специфическим микроклиматом города, которому посвящены особые главы в курсах климатологии. Для растений весьма существенны такие его особенности, как дневное нагревание асфальта и каменных стен домов, а ночью - усиленное тепловое излучение от них. Это делает города более теплыми местообитаниями для растений по сравнению с естественным зональным фоном, а в отдельные периоды вегетационного сезона нагревание растений может достигать опасных пределов.

Водный режим растений в городах характеризуется ограниченным поступлением воды в почву из-за асфальтовых покрытий (хотя нередко в черте города осадков выпадает больше, чем в пригородах). Большая часть влаги атмосферных осадков теряется для растений, поступая в канализационную систему. Частично поступление воды восполняется путем регулируемых поливов.

Наблюдения показали, что при ежегодном сборе подстилки в парках в течение 20 лет прирост древесины уменьшается на 40-50%. Кроме того, удаление подстилки в 2-4 раза увеличивает глубину промерзания почвы. В городских посадках использование насыпных почв, строительного мусора и т. д. ухудшает качество почвы, кроме того, недостаточная мощность почвенных горизонтов, ограничение площади питания растений при посадках в лунки и при асфальтовом покрытии делают невозможным нормальное развитие корневых систем. На городских улицах крупные древесные растения (например, липа), по существу, растут в условиях кадочной культуры, поскольку основная масса их корней не идет глубже 50-60 см. Наконец, безразличны для растений и такие особенности городских почв, как плохая аэрация их под асфальтом, ослабление деятельности микроорганизмов.

Городские растения испытывают и ряд других необычных влияний. Так, периодическая подрезка и стрижка деревьев и кустарников приводит к весьма существенной трансформации ассимиляционного аппарата, к изменению соотношения фотосинтезирующих и нефотосинтезирующих частей растения, что не может не отразиться на его жизнедеятельности и продуктивности (особенно это заметно у старых деревьев с большой массой стволов и крупных ветвей). Обрезка корней при

посадке и пересадке нарушает их всасывающую деятельность. Древесные породы, для которых естественно произрастание в сомкнутых ценозах, на городских улицах, в скверах и парках растут изолированно. Это увеличивает опасность перегрева листовой поверхности, потерю воды путем транспирации, значительно возрастает доля листьев световой структуры даже в глубине кроны.

Среди разнообразных косвенных влияний человека на растительный покров упомянем еще изменение ареалов растений, связанное с перемещением их человеком. Акклиматизации желательных и полезных видов часто сопутствует бессознательный перенос зачатков растений с посевным материалом, с транспортом, на одежде, на различных упаковках и т. д., даже с передвижениями войск во время войн. Растения, распространяемые при непроизвольном участии человека, называют антропохорными. У многих из них есть ряд приспособлений для переноса семян — от морфологических черт, обеспечивающих цепкость и «липучесть» семян, до имитации внешнего вида семян засоряемой культуры. Широкому расселению антропохорных видов содействует их конкурентоспособность и «агрессивность» — способность к быстрому завоеванию территории благодаря большой семенной продуктивности и выносливости.

Исследование растений начали с 2021 года по 2024 года на пяти частях города Бухары (северная, южная, западная, восточная и центральная часть). В ходе определения видов растений и их численности в определенной территории, велась и морфометрические данные каждого вида. При этом измерялось высота и окружность ствола древесных растений и кустарников.

По нашим данным в восточной части города Бухары высота *Ailanthus altissima* достигает до 12 метров, окружность 93 см; высота *Acer negundo* L. достигает до 11 метров, окружность 144 см; высота *Morus alba* L. достигает до 13 метров, окружность 143 см; высота *Platanus orientalis* L. достигает до 13 метров, окружность 208 см; высота *Quercus robur* L. достигает до 12 метров, окружность 128 см; высота *Ulmus parvifolia* L. достигает до 13 метров, окружность 200 см.

В центральной части города Бухары высота *Pinus brutia* var. *eldarica* достигает до 12 метров, окружность 160 см; высота *Populus alba* L. достигает до 11 метров, окружность 152 см; высота *Platycladus orientalis* достигает до 12 метров, окружность 145 см; высота *Thuja occidentalis* L. достигает до 11 метров, окружность 70-80 см; высота *Ulmus parvifolia* L. достигает до 11 метров, окружность 155 см.

В южной части города Бухары высота *Platanus orientalis* L. достигает до 11 метров, окружность 202 см; высота *Salix alba* L. достигает до 11 метров, окружность составляет 130 см; высота *Styphnolobium japonicum* 11 метров, окружность 77 см; высота *Ulmus parvifolia* L. достигает до 12 метров, окружность 140-170 см.

В северной части города Бухары высота *Morus nigra* L. достигает до 12 метров, окружность 110 см; высота *Populus alba* L. достигает до 12 метров, окружность 200 см; высота *Populus bichofenii* достигает до 12 метров, окружность 100 см; высота *Quercus robur* L. достигает до 12 метров, окружность 353 см; высота *Ulmus parvifolia* L. достигает до 15 метров, окружность 180 см.

В западной части города Бухары высота *Ailanthus altissima* достигает до 13 метров, окружность 200 см; высота *Acer negundo* L. достигает до 12 метров, окружность 125 см;

высота *Fraxinus lanceolata* достигает до 14 метров, окружность 246-285 см; высота *Gleditsia triacanthos* L. достигает до 13 метров, окружность 250 см; высота *Morus alba* L. достигает до 12 метров, окружность 204 см; высота *Maclura pomifera* достигает до 15 метров, окружность 268 см; высота *Platanus orientalis* L. достигает до 15 метров, окружность 250-300 см; высота *Ulmus parvifolia* L. достигает до 17 метров, окружность 255 см.

В западной части города Бухары находится парковая зона (парк культуры и отдыха имени Саманидов, созданная в 30-х годах XX века), из-за этого здесь высота деревьев достигает до 17 метров и окружность до 300 см; в восточной части высота деревьев достигает до 13 метров, окружность до 200 см; в центральной части высота деревьев достигает до 12 метров, окружность до 160 см; в южной части высота деревьев достигает до 12 метров, окружность до 140-170 см; в северной части высота деревьев достигает до 15 метров, окружность 180-353 см.

Из вышеизложенных данных можно сделать вывод, что г.Бухара относится к аридной зоне и здесь высота деревьев достигает до 17 метров, тогда как в своей родине их высота достигает от 25 до 40 метров.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Горышина Т. К. Экология растений: Учеб. пособие. — М.: Высшая школа, 1979. — 368 с.